

Deutschsprachige Adaption des Learning Media Assessments LMA

(Koenig & Holbrook, 1995)

Übersetzung von Teilen des LMA im Rahmen einer Masterarbeit an der HfH

Einführungsseite

Mit dieser Übersetzung sollen im deutschsprachigen Raum formale Schriftentscheidungen anhand der LMA-Protokollbögen ermöglicht werden. Es soll ein professionelles Instrument zur Verfügung gestellt werden, mit welchem systematisch Daten gesammelt und dokumentiert werden, um Schriftentscheidungen zu treffen und diese begründen zu können. Das Verfahren macht die Fakten, welche zur Entscheidung führen transparent und nachvollziehbar. Dies macht den Prozess personenunabhängiger, gibt Sicherheit und erhöht die Objektivität.

Bisher wurden die Protokollbögen übersetzt, erprobt und adaptiert, sowie eine Vorlage für den Auswertungsbericht erstellt.

Das umfangreiche englischsprachige Guidebook steht noch nicht in einer Übersetzung zur Verfügung.

Hinweise zur Handhabung des LMA

Einführung ins LMA

Zur Einführung ins LMA wird eine eintägige Weiterbildung im Team empfohlen. Dies gewährleistet, dass das umfangreiche Tool auch ohne Guidebook richtig verstanden und angewandt wird.

Verlaufsdagnostik

Das LMA sollte im Sinne einer Verlaufsdagnostik über einen längeren Zeitraum in den Unterricht integriert werden.

Pädagogisches Team

Es sollten verschiedene Personen am LMA beteiligt sein. Beobachtungen und Protokolle von diversen Fachpersonen lassen eine Sicht aus verschiedenen Blickwinkeln zu. Gespräche im Team tragen zu einer umfassenden Auswertung bei, in der möglichst viele Perspektiven berücksichtigt werden.

Low Vision-Fachmeinung

Wenn möglich können die Low Vision-spezifischen Punkte direkt aus erster Hand von der Fachperson für Low Vision ausgefüllt werden.

Einbezug der Schüler:innen und Eltern

Es ist lohnenswert, den Standpunkt der Schüler:innen und der Eltern in die Bewertung einfließen zu lassen. Dazu existiert bisher kein Formular. Es würde sich beispielsweise anbieten, dies in Form von Interviews zu machen.

Fragestellung

Das LMA sollte entlang einer bestimmten Fragestellung durchgeführt werden, welche allen Beteiligten bekannt ist und durch den Prozess leitet. Sie kann auf Formular 1 notiert werden.

Durchführungshinweise

Jeder Protokollbogen ist am Ende mit einem blauen Kasten versehen, der VORGÄNGIG gelesen werden soll. Dort finden sich Kurzanleitungen mit Durchführungshinweisen zu den Formularen.

Auswertungsbericht

Die Vorlage des Auswertungsberichts mit allen wichtigen Unterkapiteln liegt als Word-Datei vor. Es kann direkt hineingeschrieben werden und bei Bedarf mit weiteren Kapiteln ergänzt werden.

Beispiele

Fertige Fallbeispiele von ausgefüllten Protokollbögen und Auswertungsberichten finden sich im englischsprachigen Guidebook. Sie sind vorerst nur in englischer Sprache verfügbar, können aber trotzdem hilfreich sein.

Leitfaden zur Entscheidungsfindung

Im englischen Guidebook existieren zwei Leitfäden in Form von «Wenn-Dann-Hilfestellungen» zur Entscheidungsfindung. Zum Leitfaden zur Erstentscheidung wurde bereits eine noch nicht vollständig überarbeitete Erstübersetzung vorgenommen, welche hilfreich sein kann. Die Übersetzung des Leitfadens zur Überprüfung einer Entscheidung existiert noch nicht auf Deutsch.

Literatur

Koenig, A. J. & Holbrook, M. C. (1995). *Learning Media Assessment of Students with Visual Impairments: A resource guide for teachers* (2nd ed.). Texas: Texas School for the Blind and Visually Impaired.

LMA: Übersicht über die Formulare:

Formular 1	Allgemeine Informationen
Formular 2	Wahrnehmungspräferenz
Formular 3	Lernmedien und Methoden
Formular 4	Vorläuferfertigkeiten
Formular 5	Erstentscheidung oder Überprüfung
Formular 6	Überprüfung des Schriftmediums
Formular 7	Assistive Technologien
Formular 8 - 11	Formulare für Schüler:innen mit zusätzlichen Beeinträchtigungen (werden hier nicht adaptiert. Siehe englische Version)

Wann werden welche Formulare verwendet?

Fragestellung	Benötigte Formulare	Formular-Inhalt
Vorschulkinder		
Wahrnehmungs- und Methodenpräferenzen bei Vorschulkindern	-Formular 2 -Formular 3	-Wahrnehmungspräferenz -Lernmedien und Methoden
Entscheidung über den richtigen Zeitpunkt zum Start mit einem Schriftmedium	-Formular 4	-Vorläuferfertigkeiten
Vorentscheidung für primäres Schriftmedium	-Formular 5 Teil 1 + 2	-Erstentscheidung oder Überprüfung
Schulkinder		
Auswahl des ersten Schriftmediums bei Schulstart	-Formular 2 -Formular 3 -Formular 5	-Wahrnehmungspräferenz -Lernmedien und Methoden -Erstentscheidung oder Überprüfung
Begleitung/Überprüfung von bestehender Lernmedien-Nutzung	-Formular 6	-Überprüfung des Schriftmediums
Entscheidung über einen allfälligen Wechsel im primären Schriftmedium	-Formular 2 -Formular 6	-Wahrnehmungspräferenz -Überprüfung des Schriftmediums
Entscheidung über zusätzliche notwendige Medien/Methoden	-Formular 6 -Formular 7	-Überprüfung des Schriftmediums -Assistive Technologien
Schüler:innen mit zusätzlichen Beeinträchtigungen		
Diverse Fragestellungen	-Formular 2 -Formulare 8-11 des LMA, welche hier nicht adaptiert werden (siehe englische Version)	

Allgemeine Informationen

Name Schüler:in _____

Geburtsdatum _____ Alter _____ Klasse _____

Schule _____ Schulort _____

Beurteilt von _____ Datum der Beurteilung _____

LMA-Fragestellung(en):

Verwendete Formulare

- ___ Wahrnehmungspräferenz (Formular 2)
- ___ Lernmedien und Methoden (Formular 3)
- ___ Vorläuferfertigkeiten (Formular 4)
- ___ Erstentscheidung oder Überprüfung (Formular 5)
- ___ Überprüfung des Schriftmediums (Formular 6)
- ___ Assistive Technologien (Formular 7)

Hat der Schüler oder die Schülerin zusätzliche Beeinträchtigungen, welche die Schriftentscheidung beeinflussen?
Wenn ja, beschreiben Sie diese:

Für Lernende mit vorhandenen Lese- und Schreibkenntnissen:
Beschreiben Sie das aktuelle Schriftspracherwerbs-Niveau des Schülers oder der Schülerin:

Stärken:

Herausforderungen:

Aktuelle Beurteilung des Sehvermögens (Berichte beifügen):

___ Augenärztliches Gutachten

___ Low Vision-Gutachten/ funktionales Sehen

Zusammenfassung der Auswirkungen der Sehtests auf die Schriftentscheidung:

Zusätzliche relevante Informationen zur Schriftentscheidung:

LMA Formular 1

Hinweise: -Wird für alle Schüler:innen benutzt.

-fasst wichtige Hintergrundinformationen zusammen, welche Auswirkungen auf die Schriftentscheidung haben.

Zusammenfassung der Beobachtung:

Was fällt Ihnen beim Betrachten der Ergebnisse auf?

Zeigt der Schüler oder die Schülerin eine starke Präferenz für einen oder mehrere Sinne?

Benötigt der Schüler oder die Schülerin mehr Angebote in einem Wahrnehmungsbereich?

LMA Formular 2

Hinweise: -Ziel: Aufschluss über Wahrnehmungspräferenzen.

-sowohl für Erstabklärungen im Vorschulalter als auch zur späteren Überprüfung geeignet.

-auch bei vermuteten Veränderungen in den Sinnesfunktionen (z.B. Verschlechterung der Sehkraft).

Vorgehen:

-Drei oder mehr Beobachtungen à 15-20 Minuten in verschiedenen Settings. Strukturiertes oder unstrukturiertes Setting, gewohntes oder ungewohntes Setting, drinnen oder draussen. Idealerweise Beobachtung durch verschiedene Personen (Schule, Betreuung, Eltern...).

-Jeweils mind. 15 beobachtete Verhaltensweisen notieren. Den dafür primär verwendeten Sinneskanal mit markieren, weitere Kanäle mit O markieren. Bei mehreren gleichwertigen Kanälen, alle mit O markieren.

Lernmedien und Methoden

Schüler:in _____

Datum _____

Beurteilt von _____

Distanz			Lernmaterialien und -medien	Nähe		
V			Bilder	V	T	
V	A		Wanduhr, Uhr, Glocke, Timer	V	T	A
V			Poster, Wandkarten	V	T	
V			Wandtafel	V	T	
V			Whiteboard, Magnettafel	V	T	
V			Kalender	V	T	
V			Modelle	V	T	
V			Reale Objekte	V	T	A
V			Spielzeuge	V	T	A
			Ton/Knete	V	T	
			Malfarbe	V	T	
			Schablonen	V	T	
			Puzzles	V	T	
			Brettspiele	V	T	A
V			Karteikarten	V	T	A
	A		Arbeitsblätter und -bücher	V	T	A
V	A		Videos, Filme, TV	V	T	A
			Tischkalender	V	T	
			Zahlenreihe od. Zeitleiste auf Tisch	V	T	
			Geld	V	T	
			Abacus	V	T	
			Taschenrechner	V	T	A
V			Karten, Atlanten, Globus	V	T	
			Graphiken, Diagramme	V	T	A
V			Messgeräte	V	T	A
V			Wissensch. Material (Labor)	V	T	A
V	A		Elektronische Geräte	V	T	A

V		A	Mathematisches Lernspielzeug	V	T	A
		A	Audioaufnahmen	V	T	A
V	T	A		V	T	A
V	T	A		V	T	A

Distanz			Unterrichtsmethoden und Sozialformen	Nähe		
V			Zeigen auf (mit Finger)	V	T	
V			Gesten	V	T	
V			Gesichtsausdrücke	V	T	
V			Vorzeigen / Nachmachen	V	T	A
V	A		Lernen am Modell	V	T	A
		A	Mündliche Anweisungen			A
		A	Verbale Aufforderungen			A
		A	Verbale Anleitung	V	T	A
	T	A	Taktile Anleitung	V	T	A
		A	Verbale Beschreibung	V		A
		A	Befragung	V		A
		A	Klassendiskussion	V		A
		A	Vorträge	V		A
		A	Frontalunterricht	V		A
			Werkstattunterricht	V	T	A
			Gruppenarbeiten	V	T	A
			1:1-Begleitung	V	T	A
V	T	A		V	T	A
V	T	A		V	T	A

LMA Formular 3

Hinweise: -Ziel: geeignete Unterrichtsmedien fürs kommende Schuljahr festlegen, mit Bezug zu den Wahrnehmungspräferenzen aus Formular 2.

Vorgehen: -unter Berücksichtigung der Wahrnehmungspräferenzen (aus Formular 2) geeignete Lernmaterialien und -medien für die Nähe und/oder Distanz mit V, T oder A markieren. Sowohl bereits benutzte Lernmaterialien und -medien als auch solche, die neu dazukommen sollen notieren. Danach geeignete Unterrichtsmethoden und Sozialformen protokollieren.

Vorläuferfertigkeiten

Schüler:in _____ Datum _____ Beurteilt von _____

Verhalten	Ja	Nein	Keine Gelegenheit
Visuelle Fähigkeiten			
Stellt Unterschiede und Ähnlichkeiten bei vertrauten Objekten visuell fest			
Zeigt visuelles Interesse an Büchern, Bildern und/oder an Objekten im Zusammenhang mit Geschichten			
Zeigt visuelles Interesse am Zeichnen oder Kritzeln			
Kritzelt (oder «schreibt») und «liest» dann die Nachricht visuell vor			
Assoziiert visuelle Zeichen oder Schilder zuhause oder in der Umgebung mit wichtigen Ereignissen			
Versucht seinen/ihren Namen in Schwarzschrift zu schreiben			
Stellt Unterschiede und Ähnlichkeiten von Wörtern in Schwarzschrift fest			
Erkennt Namen oder einfache Wörter in Schwarzschrift			
Taktile Fähigkeiten			
Erkennt Ähnlichkeiten und Unterschiede bei bekannten Objekten taktil.			
Zeigt taktiles Interesse an Büchern, Bildern und/oder an Objekten im Zusammenhang mit Geschichten			
Zeigt taktiles Interesse am Zeichnen oder Kritzeln (z.B. am Screenboard)			
Kritzelt (oder «schreibt») und «liest» dann die Nachricht taktil vor			
Assoziiert taktile Zeichen, Symbole oder Schilder zuhause oder in der Umgebung mit wichtigen Ereignissen			
Versucht seinen/ihren Namen in Braille zu schreiben			
Erkennt Unterschiede und Ähnlichkeiten bei Wörtern in Braille			
Erkennt Namen oder einfache Wörter in Braille			
Auditive Fähigkeiten			
Hört anderen beim Lesen zu und genießt es			
Erkennt Unterschiede und Ähnlichkeiten in Klängen und gesprochenen Wörtern			
Versucht das ABC oder das ABC-Lied aufzusagen			

LMA Formular 4

Hinweise: -Wird für Vorschulkinder verwendet, um auf wichtige Vorläuferfertigkeiten im Schriftspracherwerb zu schliessen.

Vorgehen: -Liste durchgehen und Verhalten mit ja oder nein markieren. Keine Gelegenheit: In diesem Fall sollte man geeignete Gelegenheiten schaffen und den Test später wiederholen.

-Wurde viel ja angekreuzt, ist das Kind bereit für den Schriftspracherwerb und das Schriftmedium sollte jetzt bestimmt werden.

Erstentscheidung oder Überprüfung

Schüler:in _____ Datum _____ Beurteilt von _____

Teil I: Nutzung sensorischer Informationen

Aufgabe	Vorwiegend visuell	Vorwiegend taktil	Kommentare, Beobachtungen
• Auslösen der Greifreaktion	V	T	
• Erkundung von Spielzeug oder Objekten	V	T	
• Unterscheidung von Ähnlichkeiten/Unterschieden bei Objekten/Spielzeug	V	T	
• Erkennen von Objekten	V	T	
• Interesse an Bildern	V	T	
• Interesse an Büchern	V	T	
• Interesse an Kritzeln/Schreiben	V	T	
• Erkennen von Namen/ einfachen Wörtern	V	T	

Teil II: Arbeitsabstände und Grössenpräferenz

Erkennen von Objekten:

Visuelles Erkennen von Objekten:

Grösse des Objekts: _____

Distanz: _____

Taktiler Erkennen von Objekten:

kleinste Grösse: _____

Visuelle Arbeitsdistanz im Nahbereich:

Material im Klassenzimmer (Wanduhr/Kalender etc.) _____

Lesen/Anschauen von Bildern _____

Schreiben/Zeichnen/Ausmalen _____

Zusätzliche Beobachtungen (einschliesslich der Auswirkungen des Sehvermögens und zusätzlicher Beeinträchtigungen):

Teil III: Überprüfung des Schriftmediums

Verfügbare Förderzeit für Schriftspracherwerb:

Unterstützung durch eine sonder- oder heilpädagogische Fachperson:

_____ h/Minuten pro Mal

_____ Mal pro Woche

Schulische Beobachtungen:			Kommentare:
Macht der Schüler/die Schülerin beim Erlernen von Lese- und Schreibfähigkeiten vergleichbare Fortschritte mit Gleichaltrigen?	Ja	Nein	
Macht der Schüler/die Schülerin alters- und klassengerechte Fortschritte im Erlernen von neuen Fähigkeiten?	Ja	Nein	
Macht der Schüler/die Schülerin in der Geschwindigkeit des Erkennens neuer Buchstaben/Wörter im primären Schriftmedium Fortschritte?	Ja	Nein	
Beginnt der Schüler/die Schülerin, das primäre Schriftmedium selbständig in Alltagssituationen zu nutzen?	Ja	Nein	
Zeigt der Schüler/die Schülerin extreme Müdigkeit während dem Lesen/Schreiben?	Ja	Nein	
Macht der Schüler/die Schülerin Fortschritte im Entwickeln von sensorischen Fähigkeiten, welche zum effizienten Lesen/Schreiben im aktuellen Medium wichtig sind?	Ja	Nein	
Zusammenfassung der schulischen Fortschritte:			

LMA Formular 5

Hinweise: -Wird verwendet, um das primäre Schriftmedium festzulegen oder zu überprüfen.
-von mehreren Teammitgliedern auszufüllen, genug Zeit einplanen für Beobachtungen.

Vorgehen: -Teil I: feststellen, ob vorwiegend visuell oder taktil gearbeitet wird. Teil II: Arbeitsabstände und Auswirkungen des Sehvermögens beschreiben. Teil III: Überprüfung, ob ein bereits eingesetztes primäres Schriftmedium weiterhin sinnvoll ist. Es sollten möglichst keine fettgedruckten Antworten auftreten. Alle Informationen sind ganzheitlich zu berücksichtigen. Auf Muster achten, die für visuelle oder taktile Präferenzen sprechen. Zur Auswertung ev. englisches Guidebook beziehen.

Überprüfung des Schriftmediums

Schüler:in _____ Klassenstufe _____

Datum _____ Beurteilt von _____

Primärmedium _____ Sekundärmedium _____

Oder duale Schriftnutzung

Aktuelle Informationen zum funktionalen Sehen **Kommentare/Notizen**

Wichtige Informationen aus aktuellen Low Vision-Berichten zum funktionalen Sehen:

Wichtige Informationen aus aktuellen augenärztlichen Berichten:

Weisen aktuelle Informationen auf eine Veränderung des Sehvermögens hin?

Ja

Nein

Lesekompetenz

Psychometrischer Lesetest SLRT-II

	Schwarzschrift	Braille	Mittelwert	
			SWS <small>(aus SLRT-2)</small>	Braille <small>(aus ZuBra)</small>
Hilfsmittel			---	---
Erreichte WpM				
Prozentrang				

Informelle Einschätzung zum Lesen von aktuellem Unterrichtsmaterial

Antwort in Worten, z.B. *gut* oder *ungenügend*

	Leseverstehen		Lesegeschwindigkeit	
	Schwarzschrift	Braille	Schwarzschrift	Braille
Sachtext				
Mathe Textaufg.				
Andere				

Allgemeine Einschätzung zum Lesen		
Liest der Schüler/die Schülerin mit einem adäquaten Textverständnis?	Ja	Nein
Liest der Schüler/die Schülerin in einem ausreichenden Tempo?	Ja	Nein
Liest der Schüler/die Schülerin in ausreichendem Tempo und mit ausreichendem Verständnis, um schulische Aufgaben mit Erfolg zu erledigen?	Ja	Nein
Schulische Leistungen		
Kann der Schüler/die Schülerin schulische Aufgaben mit dem aktuellen Lernmedium erfolgreich erledigen?	Ja	Nein
Ist der Zeitaufwand zum Erledigen schulischer Aufgaben im Vergleich zu Gleichaltrigen ohne Sehbehinderung angemessen?	Ja	Nein
Handschrift		
Kann der Schüler/die Schülerin die eigene Handschrift lesen?	Ja	Nein
Ist die Handschrift eine praktikable und effiziente Art der geschriebenen Kommunikation?	Ja	Nein
Lese- und Schreibwerkzeuge		
Hat der Schüler/die Schülerin ein ausreichendes Repertoire an Lese- und Schreibhilfen um den <i>aktuellen</i> schulischen Bedürfnissen zu begegnen?	Ja	Nein
Hat der Schüler/die Schülerin ausreichende Fähigkeiten in der Nutzung von Access Technologien für die <i>aktuellen</i> schulischen Zwecke?	Ja	Nein
Hat der Schüler/die Schülerin ein ausreichendes Repertoire an Lese- und Schreibhilfen, um <i>zukünftige</i> schulische Ziele zu erreichen?	Ja	Nein
Hat der Schüler/die Schülerin ausreichende Fähigkeiten in der Nutzung von Access Technologien zur Erfüllung von <i>zukünftigen</i> schulischen und beruflichen Zielen?	Ja	Nein
Zusätzliche zu berücksichtigende Faktoren:		

LMA Formular 6

Hinweise: -dient der Überprüfung des aktuellen Lese- und Schreibmediums.

-ein hilfreicher Bestandteil ist das Durchführen eines psychometrischen Lesetests. Dazu eignet sich der Lesetest aus dem SLRT-II. Es können auch andere Verfahren genutzt werden.

Vorgehen: SLRT-II-Lesetest mit den gewohnten persönlichen elektronischen oder optischen Hilfsmitteln (z.B. BLG) durchführen, die Lesetests A in Braille, Lesetests B in Schwarzschrift. Der Pseudowörter-Teil kann auch weggelassen werden. Auswertung mithilfe der Tabellen im Manual. Prozentrang und Normwerte für die SWS werden dem Manual entnommen und ins Formular eingetragen. Sie ermöglichen einen Vergleich mit der sehenden Klassennorm, welcher für die Begründung des individuellen Nachteilsausgleichs wichtig ist. Dazu können die Ergebnisse in Braille mit denen der Teilnehmenden aus der Studie Zukunft der Brailleschrift verglichen werden (Hofer et al. 2019).

Literaturangaben zum Lesetest und zur ZuBra-Studie:

Moll, K. & Landerl, K. (2014). *SLRT-II Lese- und Rechtschreibtest. Weiterentwicklung des Salzburger Lese- und Rechtschreibtests (SLRT)* (2. korrigierte Auflage mit erweiterten Normen.). Bern: Verlag Hans Huber.

Hofer, U., Lang, M., Winter, F., Schweizer, M., Hallenberger, A. & Laemers, F. (2019). Lese- und Schreibkompetenzen von Braille Lesenden. Forschungsergebnisse aus dem Projekt „Zukunft der Brailleschrift“. *blind-sehbehindert* 139, (1), 7–26.

Assistive Technologien

Schüler:in _____

Datum _____

Beurteilt von _____

	Visuell	Taktil	Auditiv
Traditionell	<input type="checkbox"/> Schwarzschriftmaterial <input type="checkbox"/> Grossdruck <input type="checkbox"/> Low-Vision-Geräte: _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> reguläres Papier <input type="checkbox"/> fett liniertes Papier <input type="checkbox"/> Unterschriften-Schablone <input type="checkbox"/> Andere Schreibhilfen <input type="checkbox"/> Druck als Zusatz zu Braille <input type="checkbox"/> Print Tastatur <input type="checkbox"/> E-Text _____	<input type="checkbox"/> Braillematerial auf Papier <input type="checkbox"/> Braille-Schreibmaschine <input type="checkbox"/> Brailleeingabe-Tastatur <input type="checkbox"/> Unterschriften-Schablone <input type="checkbox"/> Fixationslinien <input type="checkbox"/> Braille als Zusatz zu Print _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> Sprachausgabe am Computer <input type="checkbox"/> Audiobücher <input type="checkbox"/> Freizeitlektüre <input type="checkbox"/> Schulbücher <input type="checkbox"/> anderes <input type="checkbox"/> BLG mit Sprachausgabe <input type="checkbox"/> Aufnahmegerät <input type="checkbox"/> Aufnahme-Apps <input type="checkbox"/> Vorlese-Apps <input type="checkbox"/> Spracheingabe (z.B. Siri) _____ _____ _____
Technologie	<input type="checkbox"/> regulärer Bildschirm <input type="checkbox"/> Grossbildschirm <input type="checkbox"/> Bildschirm-Lesegerät <input type="checkbox"/> Schwarzschrift-Drucker <input type="checkbox"/> Tastaturkenntnisse _____	<input type="checkbox"/> Braillezeile <input type="checkbox"/> Tonaufnahmegeräte <input type="checkbox"/> Braille-Drucker <input type="checkbox"/> Tastaturkenntnisse _____ _____	<input type="checkbox"/> Sprachausgabe <input type="checkbox"/> Milestone <input type="checkbox"/> Audio Pens <input type="checkbox"/> Smartphone <input type="checkbox"/> Tablet _____
Programme	<input type="checkbox"/> Textverarbeitung <input type="checkbox"/> Tabellenkalkulation <input type="checkbox"/> Präsentationssoftware <input type="checkbox"/> Internetnutzung <input type="checkbox"/> Jaws, Zoomtext, Fusion <input type="checkbox"/> E-Mail _____	<input type="checkbox"/> Textverarbeitung <input type="checkbox"/> Tabellenkalkulation <input type="checkbox"/> Präsentationssoftware <input type="checkbox"/> Internetnutzung <input type="checkbox"/> Jaws, Zoomtext, Fusion <input type="checkbox"/> E-Mail _____	<input type="checkbox"/> Textverarbeitung <input type="checkbox"/> Tabellenkalkulation <input type="checkbox"/> Präsentationssoftware <input type="checkbox"/> Internetnutzung <input type="checkbox"/> Jaws, Zoomtext, Fusion <input type="checkbox"/> E-Mail _____

LMA Formular 7:

Hinweise: -Wird für Schüler:innen mit bereits vorhandenen Lese- und Schreibkenntnissen benutzt.

Vorgehen: -bereits eingeführte Hilfsmittel kennzeichnen. -Danach Kennzeichnen von Hilfsmitteln, die im nächsten Schuljahr neu eingeführt werden sollten.

Schlüssel: S = das Hilfsmittel wird selbständig benutzt

X= es wird Unterstützung benötigt

Auswertungsbericht Learning Media Assessment

Name:

Geburtsdatum:

Klasse:

Datum des Auswertungsberichts:

Verfasser:in:

1. LMA-Fragestellung

2. Vorgehen

Welche Dokumente und Quellen wurden verwendet, um die Beurteilung durchzuführen?

3. Diagnose und Prognose

Kurze, allgemeinverständliche Beschreibung der Diagnose und der Prognose, sowie daraus resultierende pädagogische Konsequenzen

4. Resultate der LMA-Beurteilung:

4.1 Wahrnehmungsvoraussetzungen

Beschreibung von Wahrnehmungsvoraussetzungen und -präferenzen anhand der Beobachtungsprotokolle

4.2 Lernmedien

Beschreibung der Lernmedien, Methoden und Hilfsmittel, mit welchen der/die Lernende arbeitet. Wovon könnte er/sie in Zukunft noch profitieren?

4.3 Arbeitsabstand und Grösse des Materials

Was kann zu Abstand und Objekt-Grössen abgeleitet werden?

4.4 Weitere Beeinträchtigungen/zusätzliche Informationen

Liegen weitere Beeinträchtigungen oder sonstige bedeutsame Informationen vor?

5. Empfehlungen

Erläuterung von Empfehlungen für die weitere Förderung des/der Lernenden

6. Entscheidung

Beschreibung der begründeten Entscheidung, mit welchem Schriftmedium oder mit welcher Kombination von Schriftmedien der/die Lernende den Schriftspracherwerb beginnen oder fortsetzen sollte